

Cheat Sheet: Suchstrategien

Boolesche Operatoren

Boolesche Operatoren sind logische Verknüpfungen, mit denen Suchbegriffe kombiniert werden, um Suchergebnisse gezielt einzugrenzen oder zu erweitern.

AND: Suchergebnisse einschränken

coffee AND tea

Alle Begriffe müssen vorkommen.

OR: Suchergebnisse erweitern

coffee OR tea

Mindestens ein Begriff kommt vor.

NOT: Suchergebnisse ausschließen

coffee NOT tea

Unerwünschte Begriffe werden ausgeschlossen.

Tipp: Präzisiere deine Suchergebnisse mit Klammern. Sie überschreiben die Standard-Reihenfolge (NOT > AND > OR), in der die Operatoren ausgewertet werden, da Inhalte in Klammern zuerst ausgewertet werden.

Beispiel: Mit `cake AND (coffee OR tea)` suchst du gezielt nach der Kombination aus Kuchen und mindestens einem der Getränke.

Cheat Sheet: Suchstrategien

Trunkierung (Suchergebnisse erweitern)

* Ersetzt beliebig viele Zeichen, kann am Ende oder auch am Anfang vom Suchbegriff stehen

environment* - environments, environmental, environmentalism etc.

? Ersetzt ein oder kein Zeichen

wom?n - women, woman

colo?r - colour, color

Phrasensuche (Suchergebnisse einschränken)

„“ Suche nach exakten Wortfolgen

„climate change“

„social media“

Die unterstützten Suchoperatoren können je nach Datenbank variieren. Überprüfe die Hilfeseite der jeweiligen Datenbank!

Cheat Sheet Suchstrategien (without icons) © 2026 by Viola Mayerhofer is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Individual images made available under CC 0 are used for this purpose. (<https://cocomaterial.com/>)